

Representación en OMOP de los datos clínicos del PT8

Versión 3.0 (correspondencia con v2 del documento de recopilación de variables)

marzo 2023

Objetivo

Este documento describe la representación en OMOP de las variables clínicas seleccionadas para el caso del uso del paquete de trabajo 8 del proyecto Tartaglia. La representación incluye tanto el modelo de datos (estructura de la información) como la terminología.

VARIABLES CONSIDERADAS

La unidad de recogida de datos es la imagen de la retina, las variables consideradas acompañan a la imagen y ofrece información clínica adicional sobre el paciente. La siguiente tabla recoge el listado de las variables clínicas relevantes para el caso de uso. Las filas correspondientes a las variables obligatorias se han rellenado en gris.

Variable	Definición	Tipo	Formato
Id_Paciente	Identificador del paciente	Texto	Si no se suministra se utilizará un identificador autoincremental
F_Nacimiento	Fecha de nacimiento	Fecha	DD/MM/AAAA
Sexo	Sexo	Texto	Hombre, Mujer
Cod_Diagnóstico	Código Diagnóstico Diabetes	CIE9, CIE10, Snomed...	
DM_tipo	Tipo de diabetes mellitus. Incluir si Cod_Diagnóstico no permite determinar el tipo de Diabetes Mellitus	Ordinal	1 = DM tipo 1 2 = DM tipo 2
F_1_Diag	Fecha del primer diagnóstico de diabetes	Fecha	DD/MM/AAAA
DM_tto	Tratamiento para DM	Ordinal	0 = dieta, 1 = antidiabéticos orales (ADO), 2 = insulina
HbAc1	Valor de la Hemoglobina Glicosilada	Numérica	
TA	Tensión arterial	Numérica	
FG	Filtrado glomerular	Numérica	
Alb/cr	Ratio albúmina/creatinina en orina	Numérica	
GRD*	Grado de retinopatía diabética	Ordinal	0 = no RD 1 = sí RD 2= RD leve 3 = RD moderada 4 = RD severa 5 = RD proliferativa 6 = No evaluable
Lateralidad	Ojo derecho /izquierdo	Catagórica	derecho izquierdo
imagen*	identificador de la imagen	texto	

A continuación, se muestra el mapeo propuesto de estas variables a las tablas y terminología OMOP. Se incluyen, adicionalmente, los campos obligatorios de las tablas OMOP relevantes para los cuales no tenemos valores. Casi en su totalidad estos campos son las fechas de captura de la información.

Representación datos demográficos básicos

Se ha marcado en negrita los atributos obligatorios para los cuales no tenemos valor.

Variable	Descripción	Tabla OMOP	Atributos obligatorios
Id_Paciente		PERSON	Person_id (en el caso de anonimización completa generar un id autoincremental)
F_Nacimiento	Fecha de nacimiento del paciente	PERSON	birth_datetime o en su defecto year_of_birth
Sexo	Sexo	PERSON	Gender_concept_id: 8507-male 8532-female

Representación condiciones

Las siguientes variables se representarán por medio de condiciones y por tanto darán lugar a registros en la tabla `CONDITION_OCCURRENCE`

Variable	Descripción	Formato	Atributos obligatorios
Cod_Diagnóstico	Código diabetes		Condition_concept_id: mapeo a OMOP de los códigos originales Condition_type_concept_id: 32817 - EHR Condition_start_date Condition_source_value: código en origen del diagnóstico
F_1_Diag	Fecha del primer diagnóstico	DD/MM/AAAA	No es necesario representarla en OMOP es la fecha mínima de condition_start_date
GRD	Retinopatía diabética si/no y grado	0 = no RD 1 = sí RD 2 = RD leve 3 = RD moderada 4 = RD severa 5 = RD proliferativa 6 = No evaluable	Condition_concept_id: GRD = 0 GRD = 6 Se representa como una observación GRD = 1 4174977-Diabetic retinopathy 4227210-Diabetic retinopathy associated with type 1 diabetes mellitus 4226121-Diabetic retinopathy associated with type II diabetes mellitus GRD=2 378743- Mild non-proliferative diabetic retinopathy 37016179-Mild nonproliferative retinopathy due to type 1 diabetes mellitus 45757435-Mild nonproliferative retinopathy due to type 2 diabetes mellitus (disorder) GRD=3 377552- Moderate non-proliferative diabetic retinopathy 37016180-Moderate nonproliferative retinopathy due to

			<p>type 1 diabetes mellitus 45770881-Moderate nonproliferative retinopathy due to type 2 diabetes mellitus GRD=4 376114-Severe nonproliferative diabetic retinopathy (en la edición consultada en marzo de 2023 no existen códigos específicos para DM tipo 1 y DM tipo 2) GRD = 5 380096-Proliferative diabetic retinopathy 45763584-Proliferative retinopathy due to type 1 diabetes mellitus 43530685- Proliferative diabetic retinopathy due to type II diabetes mellitus Condition_start_date Condition_source_value: código en origen del diagnóstico</p>
<p>Tipo DM;Descripcion tipo DM;GRD;condition_concept_id;Descripcion GRD;Dominio;qualifier_concept_id;Descripcion qualifier_concept_id ;;0;36715429;Diabetic retinopathy of eye not detected (situation);Observation;; ;;6;4174977;Retinopathy due to diabetes mellitus (disorder);Condition;4129922;Unknown (qualifier value) 201254;Diabetes mellitus type 1 (disorder);1;4227210;Retinopathy due to type 1 diabetes mellitus (disorder);Condition;; 201254;Diabetes mellitus type 1 (disorder);2;37016179;Mild nonproliferative retinopathy due to type 1 diabetes mellitus (disorder);Condition;; 201254;Diabetes mellitus type 1 (disorder);3;37016180;Moderate nonproliferative retinopathy due to type 1 diabetes mellitus (disorder);Condition;; 201254;Diabetes mellitus type 1 (disorder);4;376114;Severe nonproliferative retinopathy due to diabetes mellitus (disorder);Condition;; 201254;Diabetes mellitus type 1 (disorder);5;45763584;Proliferative retinopathy due to type 1 diabetes mellitus (disorder);Condition;; 201826;Diabetes mellitus type 2 (disorder);1;4226121;Retinopathy due to type 2 diabetes mellitus (disorder);Condition;; 201826;Diabetes mellitus type 2 (disorder);2;45757435;Mild nonproliferative retinopathy due to type 2 diabetes mellitus (disorder);Condition;; 201826;Diabetes mellitus type 2 (disorder);3;45770881;Moderate nonproliferative retinopathy due to type 2 diabetes mellitus (disorder);Condition;;</p>			

201826;Diabetes mellitus type 2 (disorder);4;376114;Severe nonproliferative retinopathy due to diabetes mellitus (disorder);Condition;; 201826;Diabetes mellitus type 2 (disorder);5;43530685;Proliferative retinopathy due to type 2 diabetes mellitus (disorder);Condition;; 201820;Diabetes mellitus (disorder);1;4174977;Retinopathy due to diabetes mellitus (disorder);Condition;; 201820;Diabetes mellitus (disorder);2;378743;Mild nonproliferative retinopathy due to diabetes mellitus (disorder);Condition;; 201820;Diabetes mellitus (disorder);3;377552;Moderate nonproliferative retinopathy due to diabetes mellitus (disorder);Condition;; 201820;Diabetes mellitus (disorder);4;376114;Severe nonproliferative retinopathy due to diabetes mellitus (disorder);Condition;; 201820;Diabetes mellitus (disorder);5;380096;Proliferative retinopathy due to diabetes mellitus (disorder);Condition;;			
lateralidad	Retina del ojo derecho o del ojo izquierdo	Derecho izquierdo	Añadir a la tabla radiology_image "laterality_concept_id" Retina izquierda->4242269-Retina of left eye Retina derecha-> 4210179-Retina of right eye

Representación de las medidas

Las siguientes variables se representarán por medio de medidas y por tanto darán lugar a registros en la tabla MEASUREMENT

Variabl e	Descripción	Formato	Atributos obligatorios
HbAc1	Valor de la Hemoglobina Glicosilada	Numérica	Measurement_concept_id: 4184637-Hemoglobin A1c measurement Measurement_type_concept_id: 32856 - Lab Measurement_date unit_concept_id 8554-%
TA	Tensión arterial	Numérica	Measurement_concept_id: 40758413 - Blood pressure systolic and diastolic Measurement_type_concept_id: 32856 - Lab Measurement_date unit_concept_id 8876-mm[Hg]
FG	Filtrado glomerular	Numérica	Measurement_concept_id: 4338520- Glomerular filtration Measurement_type_concept_id: 32856 - Lab Measurement_date unit_concept_id 710208-mL/min/m2
Alb/cr	Ratio albúmina/creatinina en orina	Numérica	Measurement_concept_id: 3020682-Albumin/Creatinine [Ratio] in Urine Measurement_type_concept_id: 32856 - Lab Measurement_date unit_concept_id 8723-mg/g
HTA	Hipertensión arterial (TAS		Valor derivado a partir de TA, no es necesario representarlo en

	≥ 140mmHG y/o TAD ≥ 90mmHG)		MEASUREMENT
--	-----------------------------	--	-------------

Representación de las observaciones

Las siguientes variables se representarán por medio de observaciones (hallazgos clínicos), y por tanto darán lugar a registros en la tabla OBSERVATION

Variabl e	Descripción	Formato	Atributos obligatorios
DM_tto	Tratamiento para DM	0 = dieta	observation_concept_id: 4052041-Diabetic diet Observation_source_value: 0 observation_type_concept_id: 32817- EHR observation_date
DM_tto	Tratamiento para DM	1 = antidiabéticos orales (ADO)	observation_concept_id: 4016042-Diabetic on oral treatment Observation_source_value: 1 observation_type_concept_id: 32817- EHR observation_date
DM_tto	Tratamiento para DM	2 = insulina	observation_concept_id: 440922-Diabetic on insulin Observation_source_value: 2 observation_type_concept_id: 32817- EHR observation_date
GRD	Retinopatía diabética si/no y grado	0 no RD (el resto de los valores, a excepción del 6 y este, se representa como condiciones)	observation_concept_id: 36715429- Diabetic retinopathy absent observation_type_concept_id: 32817- EHR Condition_start_date Condition_source_value: código en origen del diagnóstico
GRD	Retinopatía diabética si/no y grado	6 no evaluable (el resto de los valores,	observation_concept_id: 4174977-Diabetic retinopathy

		a excepción del 0 y este, se representa como condiciones)	observation_type_concept_id: 32817- EHR qualifier_concept_id: 4129922-Unknown Condition_start_date Condition_source_value: código en origen del diagnóstico
--	--	---	--